

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913024>

УДК 376.37

**АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»,
НАПРАВЛЕННАЯ НА НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ И СЛУХА**

И.В. Мерчик,

музыкальный руководитель,

ГБДОУ детского сада "Кудесница"

Петроградского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье представлена авторская программа музыкального руководителя для воспитанников старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и слуха, в основе которой лежит идея патриотического воспитания через приобщение детей к истории Санкт-Петербурга, к искусству как наивысшей духовной ценности.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дети с нарушениями речи и слуха, история Санкт-Петербурга, патриотическое воспитание

**THE AUTHOR'S PROGRAM "MUSICAL PETERSBURG", AIMED
AT THE MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF
PRESCHOOLERS WITH SPEECH AND HEARING IMPAIRMENT**

I.V. Merchik,

Music director,

GBDOU kindergarten "Kudesnitsa" Petrogradsky district of St. Petersburg

Annotation: The article presents the author's program of a musical director for pupils of senior preschool age with speech and hearing impairments, which is based on the idea of patriotic education through

introducing children to the history of St. Petersburg, to art as the highest spiritual value.

Keywords: musical education, children with speech and hearing impairments, history of St. Petersburg, patriotic education

Как мы все с вами знаем – дошкольный возраст является одним из важных этапов в развитии личности. Именно в этом возрасте начинается приобщение ребенка к миру общечеловеческих ценностей, миру культуры и искусства.

У нас – жителей Санкт-Петербурга есть неиссякаемый источник воспитания настоящего гражданина, поистине культурного и образованного. Это наш город – город с удивительной судьбой, один из самых красивых городов мира.

Знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга позволяет погрузиться в волшебный мир искусства, архитектуры, живописи, литературы и музыки, разрушить границы времени и пространства.

У детей дошкольного возраста необыкновенная тяга к добру, свету, красоте. Именно в этом возрасте раскрываются творческие способности детей, нет предела их фантазии и воображению. Дети прекрасно чувствуют мир загадочного и неповторимого Санкт-Петербурга.

Все это позволяет формировать у них живой интерес к городу, его достопримечательностям. Через музыку, посвященную городу, знакомству с событиями, происходившими в городе ранее или в настоящее время, создается эмоциональный настрой на город, формируются и развиваются ощущения себя, как настоящего петербуржца, гражданина своего города и страны.

Как музыкальный руководитель я обращалась к различным программам по Петербурговедению, но в них, на мой взгляд, недостаточно музыкального материала: связи музыки с остальными видами искусства – архитектурой, литературой, танцами. Поэтому в своей программе «Музыкальный Петербург» я попыталась связать между собой различные направления искусства, отталкиваясь от музыки, плавно переходя к архитектуре, поэзии, литературе, не

упуская основных событий, связанных с историей города и значимых людей, живущих и творивших в нем.

Программа предназначена для воспитанников старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и слуха.

В основе программы лежит идея патриотического воспитания через приобщение детей к истории Санкт-Петербурга, к искусству как наивысшей духовной ценности [1, 2].

Программа «Музыкальный Петербург» – это цикл тематических занятий, рассчитанных на 1 год (1 раз в неделю), на которых дети являются одновременно и исполнителями, и слушателями.

Программа направлена на:

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, к культурному наследию своего народа;

- развитие музыкальных способностей дошкольников: певческих, танцевальных, двигательных навыков;

- знакомство с выдающимися композиторами и поэтами, жившими в Санкт-Петербурге;

- знакомство с музыкальными произведениями разных жанров о Санкт-Петербурге.

В процессе реализации программы «Музыкальный Петербург» решаются так же и коррекционные задачи обучения детей с нарушениями речи и слуха, такие как развитие слухового восприятия, развитие просодической стороны речи: темпа, ритма, тембра, силы и высот голоса и другие. В рамках программы активно используются технологии артпедагогики и арттерапии, что способствует гармонизации психоэмоционального состояния воспитанников [3, 4].

Подбор музыкального и речевого материала, осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей с нарушениями речи и слуха.

Сочетание игровых, информационных, видео и аудиовизуальных форм преподнесения материала, позволяет задействовать все системы восприятия, что способствует более быстрому и устойчивому запоминанию материала.

В перспективном тематическом планировании программы «Музыкальный Петербург» представлены темы, краткое содержание

занятий, музыкальный репертуар, видео и аудио сопровождение занятий на каждую неделю.

Начинается цикл занятий со знакомства с городом – «Здесь будет город заложен», включающий в себя знакомство с историей города (легенда об основании Санкт-Петербурга), прослушивание «Гимна великому городу» Р. Глиэр, рассмотрение карты центральной части Санкт-Петербурга, нахождение основных достопримечательностей.

Несколько занятий, посвящённо знакомству с Летним садом – «Там у Невы наш первый сад». На занятиях идет знакомство со скульптурами Летнего сада (легенды и сказки), прослушивание «Удивительного вальса» А. Дольского, фрагмента из «Первого Концерта для фортепиано с оркестром» С. Рахманинова. Также знакомство с памятником И. Крылову. На последующих занятиях предлагается музыкальная инсценировка басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей».

Цикл занятий в январе, посвящён блокаде Ленинграда: «Д. Шостакович и его произведения о войне», 900 дней блокады Ленинграда «Никто не забыт, ничто не забыто», «Известные поэты и писатели блокадного Ленинграда» (О. Берггольц, В. Ибнер, М. Дудин). Завершающее занятие цикла – «Музыкально-поэтический вечер, посвященный дню снятия блокады». Посещение народного музея «Дети и дошкольные работники осаждённого Ленинграда» в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

В продолжение военной темы проводятся занятия, посвященные Дню Победы – «9 мая – День Победы в Санкт-Петербурге». На данных занятиях идет знакомство с такими музыкальными произведениями как: «День Победы» Д. Тухманова, «Прощание славянки» В. Агапова, «Катюша» М. Блантера.

Нельзя обойти стороной и выдающиеся музыкальные театры Санкт-Петербурга. Им посвящены такие темы программы как: «Музыкальные театры нашего города», «Главный музыкальный театр города – Мариинский». При знакомстве с театрами воспитанникам предлагается прослушать отрывки из сказочных опер: «Золотой Петушок», «Снегурочка» Римского-Корсакова. Поговорить о

современных постановках и их создателях (Б. Эйфман, музыкальные спектакли И. Штрауса).

Для закрепления изученного материала предлагается тема «Удивительный Санкт-Петербург» в формате проведения тематического досуга «По Неве все плывем – город свой мы познаем!» [5].

Рассказ о самых значимых местах, символах и природных явлениях в Санкт-Петербурге (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральная колонны, Аврора, разводные мосты, белые ночи), слушание таких произведений как: «Оловянный всадник» И. Темякова, «Белые ночи» Г. Портнова, «Город, которого нет» И. Корнелюка.

В заключении программы – праздник, посвященный дню города «Петровские Ассамблеи». Знакомство с историей возникновения балов – ассамблей Петровских времен. Слушание фрагментов старинных танцевальных произведений XIII века, «Менуэта» Боккерине.

Программа «Музыкальный Петербург» прошла апробацию, и с полной уверенностью можно сказать, что воспитанники, посещавшие занятия, знают: когда и кем был построен Санкт-Петербург, какие знаменитые архитекторы, композиторы, поэты жили в нем; назовут знакомые символы нашего города и расскажут, что такое «карильон» Петропавловской крепости. Многие вместе с родителями посетили музыкальные театры нашего города.

В заключение хотелось бы отметить, что приобщение юных петербуржцев к постижению своеобразия и уникальности Петербурга, красивейшего из городов мира, который является носителем особого типа культуры на протяжении более трех веков, является актуальной и чрезвычайно важной задачей дошкольных образовательных организаций.

Список литературы

[1] Первушина Е.В. Петербург для детей. / Е.В. Первушина – М.: Издательство Эксмо, 2022.

[2] Черемская Ю.Ю. Азбука Петербурга в изобразительном искусстве. / Ю.Ю. Черемская – СПб.: Издательство Аврора, 2018. 72 с.

[3] Белякаева-Казанская Л.В. Силуэты музыкального Петербурга. / Л.В. Белякаева-Казанская // 2-е изд., испр. И доп. – СПб: Издательство Композитор, 2011. 352 с.

[4] Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. / Н.А. Гурьева – СПб.: Издательство Паритет, серия О Санкт-Петербурге, 2021. 112 с.

[5] Шиф Л. Единственный город! Путешествие по Петербургу с Аликом и гусариком. / Л. Шиф – Екатеринбург.: Издательство Облик, 1997.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pervushina E.V. Petersburg for children. / E.V. Pervushina – M.: Eksmo Publishing House, 2022.

[2] Cheremskaya Yu.Yu. ABC of St. Petersburg in fine arts. / Yu.Yu. Cheremskaya – St. Petersburg: Aurora Publishing House, 2018. 72 p.

[3] Belyakaeva-Kazanskaya L.V. Silhouettes of musical Petersburg. / L.V. Belyakaeva-Kazanskaya // 2nd ed., revised. And additional – St. Petersburg: Composer Publishing House, 2011. 352 p.

[4] Guryeva N.A. Children about St. Petersburg. First meeting. / ON THE. Guryev – St. Petersburg: Paritet Publishing House, series About St. Petersburg, 2021. 112 p.

[5] Shif L. The only city! Traveling around St. Petersburg with Alik and the hussar. / L. Shif – Ekaterinburg: Oblik Publishing House, 1997.

© *И.В. Мерчик, 2023*

Поступила в редакцию 14.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Мерчик И.В. Авторская программа «Музыкальный Петербург», направленная на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников с нарушением речи и слуха // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 67-72. URL: <https://ip-journal.ru/>